

Original paper

MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH

© Zakirova.L.T ¹✉

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash ularning shaxsiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayon kompleks yondashuvni, ya'ni oila, pedagogik muassasa va jamiyatning hamkorligini talab etadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi – maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning asosiy psixologik-pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va ularning aqliy, ijtimoiy va nutqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda maxsus pedagogika va oligoferenopedagogika sohasidagi adabiyotlar, kuzatuvlar, mashg'ulot tahlillari hamda korreksion-pedagogik yondashuvlar asosida tahliliy metod qo'llanildi.

NATIJALAR VA TAHLIL: aqli zaif bolalarni tayyorlashda individual yondashuv, didaktik o'yinlar, nutqiy rivojlanish, idrok, xotira va tafakkur mashqlari muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachining psixologik kompetensiyasi va ota-onalar bilan samarali hamkorlik bolalarda bilish faoliyatini rag'batlantiradi.

XULOSA: aqli zaif bolalarni maktabga tayyorlashda ularning bilish jarayonlarini rivojlantirish, ijtimoiylashuvini ta'minlash, korreksion mashg'ulotlar samaradorligini oshirish lozim. Oila va pedagogik muassasa o'rtasidagi integratsiyalashgan yondashuv yuqori natijalarga olib keladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, aqli zaif bola, tayyorlov bosqichi, aqliy tarbiya, nutq, idrok, psixologik yondashuv.

Iqtibos uchun: Zakirova.L.T. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. B.225–234.

ПОДГОТОВКА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

© Закирова Л.Т ¹✉

¹Ташкентский международный университет Кимё, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: подготовка умственно отсталых детей дошкольного возраста к школьному обучению является важным этапом в их развитии и требует комплексного подхода, включающего семью, педагогов и сообщество.

ЦЕЛЬ: цель статьи – определить основные психолого-педагогические условия подготовки умственно отсталых дошкольников к школьному обучению и проанализировать механизмы поддержки их интеллектуального, речевого и социального развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы теоретические материалы по специальной педагогике и олигофренопедагогике, наблюдения, анализ занятий и коррекционно-педагогические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: индивидуальный подход, дидактические игры, развитие речи, внимания и мышления играют ключевую роль в подготовке детей. Компетентность воспитателя и сотрудничество с родителями способствуют активизации познавательной деятельности ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подготовка умственно отсталых дошкольников к школе должна основываться на развитии их познавательных процессов, социальной адаптации и эффективных коррекционных занятиях. Интеграция усилий семьи и педагогов обеспечивает успешную адаптацию детей к обучению.

Ключевые слова: дошкольное образование, умственно отсталый ребенок, этап подготовки, умственное воспитание, речь, восприятие, психологический подход.

Для цитирования: Закирова Л.Т. Подготовка умственно отсталых детей дошкольного возраста к школьному обучению.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №7. С. 225–234.

PREPARING MENTALLY RETARDED PRESCHOOL CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION

© Zakirova. L.T ¹✉

¹Tashkent Kimyo international university, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: preparing preschool children with intellectual disabilities for school education is a critical stage in their personal development and requires a comprehensive approach involving families, educators, and the community.

AIM: the purpose of this article is to identify the key psychological and pedagogical conditions for preparing preschoolers with intellectual disabilities for school and to analyze mechanisms that support their cognitive, speech, and social development.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on literature in special and oligophrenopedagogy, observational analysis of training sessions, and corrective pedagogical strategies.

DISCUSSION AND RESULTS: individualized instruction, didactic games, and targeted exercises for speech, memory, attention, and thinking are essential. The

psychological competence of the educator and active collaboration with parents enhance the child's cognitive engagement.

CONCLUSION: effective preparation of children with intellectual disabilities for school involves fostering their cognitive processes, facilitating social integration, and enhancing corrective education. A collaborative approach between family and educational institutions ensures greater success in school readiness.

Keywords: preschool education, intellectually disabled child, preparatory stage, mental education, speech, perception, psychological approach.

For citation: Zakirova.L.T. (2025) 'Preparing mentally retarded preschool children for school education', Inter education & global study, Vol.3 (7), pp.225–234. (In Uzbek).

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bola hayotida katta ahamiyatga ega. Uning to'g'ri hal qilinishi ta'lim-tarbiya ishiga kompleks yondashishni, ya'ni oila, maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda mahalla jamoatchiligining to'liq o'zaro ta'siri va hamkorligining birligiga bog'liq bo'ladi. Bolaning psixologik tayyorligi uning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeini o'zgarishi va kichik maktab yosh davridagi bolalar o'quv faoliyatining o'ziga xosligi bilan uzviy bog'liq.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorgarligi hamisha uning hayoti, axloqi, qiziqishi va munosabatlarida anchayin jiddiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun bolani maktab ta'limiga tayyorlash ishlarini ancha erta boshlash, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotidayoq yoki oilada maktab ta'limiga tayyorlash, uni uncha qiyin bo'lmagan bilim, tushuncha, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirib borish lozim.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida aqli zaif bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalashda, bilim jarayonlarini rivojlantirishda bolalar faoliyatining barcha turlari muhim ahamiyat kasb etadi. Faoliyatning barcha turlarini birgalikda qo'shib, reja asosida tashkil etilgandagina umumiy aqliy ko'nikma va malakalarini rejalashtirish, nazorat va o'z-o'zini nazorat qilishni shakllantirishga olib keladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mutaxassislar tomonidan o'tkaziladigan mashg'ulotlar jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalari hosil qilinadi, tarbiyachining so'zini tinglash, har bir tarbiyachi tomonidan berilgan savollarga javob berishga harakat qilish, tarbiyachi tomonidan aytilgan fikrlarni takrorlashga o'rgatib boriladi. Har bir yosh guruhlarida qancha mashg'ulot o'tkazish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim-tarbiya dasturida belgilab qo'yilgan.

Bizga ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyati yetakchilik qiladi. Shu sababli har bir tarbiyachi mashg'ulotlar davomida bolaning yosh va ruhiy-fiziologik xususiyatlarini inobatga olib pedagogik texnologiyalardan hamda tarbiyaning samarali metod va usullaridan foydalansalar, maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning samaradorligi ancha oshadi.

Tarbiyachilar har bir bolaning imkoniyatlarini aniqlab olishi kerak, bolalar o'zi yashayotgan jamoa munosabatiga qarab, bir necha guruhga bo'linadi:

1 – guruh: ijobiy xulqli bolalar bo'lib, ular tez do'stlashadilar. Ularni jamoa a'zolari hurmat qiladi. Bu toifadagi bolalar jamoaning faollari bo'lib, tarbiyachi jamoa munosabatlarini o'rnatishda ularga suyanadi.

2 – guruh: faol tashabbusga qo'shiladi, ammo beqaror bo'ladi.

3 – guruh: tortinchoq bo'lib, o'yinda qatnashmaydilar, mashg'ulotlarda sust bo'ladilar. Bunday bolalarga alohida e'tibor berish lozim.

Tarbiyachi har bir guruh bolalari bilan individual yondashib, ularning har biri bilan o'zaro munosabatga kirishib, do'stlashishi lozim.

Maktabgacha ta'lim muassasasining asosiy pedagogik vazifasi bu bolalarni yuksak ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash va ularni maktabda ta'lim olishga har tomonlama tayyorlashda ota-onalarga muntazam ravishda yordam ko'rsatishlari zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining eng birinchi vazifasi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisining ota-onalari va oilasining boshqa a'zolari ongida bola tarbiyasida oila birinchi darajali ahamiyatga egaligi va har bir oila bolalarining ta'lim-tarbiya olishda faol bo'lishida oilaviy va ijtimoiy tarbiyaning birligiga erishilgandagina kutilgan natijaga olib kelishiga katta ishonch uyg'otishdir.

Aql keng ma'noda sezish, idrok qilishdan boshlanadigan tasavvu va tafakkurni o'z ichiga oladigan jarayondir.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda aqliy tarbiyaning o'rnini kattadir. Bilimlar zahirasini kengaytirish, aqliy faollikni va mustaqillikni rivojlantirish, maktabda yaxshi o'qish, keyingi mehnat faoliyatiga tayyorlashning muhim shartidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy tarbiyalashning asosiy vazifalari quyidagilar:

1. Bolalarda tabiat va jamiyat to'g'risidagi bilimlar tizimini, ilmiy dunyoqarashni shakllantirish.

2. Bilishga doir ruhiy jarayonlarni rivojlantirish: sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur va nutq (bilishga doir ruhiy jarayonlarni rivojlantirish aqliy tarbiyaning muhim vazifasidir).

3. Bilishga qiziqish va aqliy qobiliyatlarni, aqliy mehnat madaniyatini shakllantirish (aqliy tarbiyaning vazifasi bolalarning qiziquvchanligini, sinchkovligini rivojlantirish va shu asosda bilishga qiziqishni hosil qilishdan iborat).

4. Aqliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ya'ni eng oddiy faoliyat usullari: predmetlarni tekshirish, ulardagi muhim va muhim bo'lmagan belgilarni ajratib ko'rsatish, boshqa predmetlar bilan taqqoslash maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga aqliy tarbiya berish vazifalaridan biridir.

Bola 6-7 yoshdan boshlab, maktab ta'limiga o'tishi, ularni maktab ta'limiga tayyorlash uchun aqliy rivojlantirish yetarli bo'lishini ta'minlash tarbiyachi va ota-onalardan katta mas'uliyatni talab etadi. Maktabgacha tarbiya yoshida bilim tez sur'atda rivojlanib boradi: nutq rivojlanadi, bilish jarayonlari takomillashadi, bola eng oddiy aqliy

faoliyat usullarini murakkabga qarab egallab boradi. Bolalarda aqliy faoliyatni dastlab muomala orqali, so'ng mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Tevarak-atrof, narsa va buyumlar bolalarning sezgi organlariga, ya'ni analizatorlariga ta'sir etadi va sezgi hosil bo'ladi. Sezgi bolalarda ayrim xossalarni bilib olishga yordam beradi (issiq-sovuq, g'adir-budir). Sezgi atrof-muhitni bilishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bu ko'nikma va malakalar bilish faoliyatining tarkibiy qismlari bo'lib, bolaning bilimlarni chuqur egallab olishlariga yordam beradi. Eng muhimi shundaki, bolalarga bilim beribgina qolmay, balki, olgan bilimlaridan aqliy va amaliy vazifalarni hal etishda foydalanishga o'rgatish ham lozimdir.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar kattalarning suhbatlari mazmunini, ertaklarning mazmunini yaxshi tushunmaydilar. Zarur ko'rsatmalarni tushunmaganliklari sababli o'yinlarda ishtirok etolmaydilar.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning tasavvurlari kambag'al, diqqati tarqoq tarzda bo'ladi. Eshitish va ko'rgazmali tasavvurlarining kambag'alligi, o'yin tajribasining chegaralanganligi, nutqning ravon rivojlanmaganligi o'z navbatida tafakkurning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda ko'rsatib o'tilgan xususiyatlar maktabgacha tarbiya maxsus muassasasida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash vazifalarini aniqlashga yordam beradi. Bolalarning aqliy tarbiyasi ular tomonidan bilim va fikrlash faoliyati usullarini egallab olishdangina iborat bo'lmasdan, balki shaxsning ma'lum sifatlarini shakllantirishdan ham iboratdir. Bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalash kattalar bilan muloqotda bo'lish, tengdoshlari bilan o'ynash va tizimli ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshiriladi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha korreksion-tarbiyaviy ishlar bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirishga, sezgi, idrok, diqqat va xotirani shakllantirishga qaratiladi. Bu ish maktabgacha tarbiya tashkilotida – kundalik hayotda tevarak-atrof bilan tanishtirish, nutq o'stirish, savodga tayyorlash, oddiy matematik tasavvurlarni shakllantirish tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida hamda o'yinga o'rgatish, o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish davomida amalga oshiriladi.

Diqqat va xotira bolalar tomonidan bilim va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirib olishni ta'minlaydigan ruhiy jarayonlardir. Shuning uchun bolaning kattalar bilan hissiy aloqasini rivojlantirish bilan birga, o'qitishning dastlabki davridanoq, diqqat va xotirani shakllantiruvchi mashg'ulotlar (o'yinli mashqlar) zarur. Ko'rish diqqatini rivojlantirishda fazoda predmetlarni joyini o'zgartirish bo'yicha tanlangan o'yinlarning ahamiyati juda katta. Predmetlar joyini o'zgartirish sekin, bolalar harakatni kuzata oladigan tarzda o'tkazilishi muhim.

Maktabgacha ta'lim muassasalarining xodimlari va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashning samarali bo'lgan hamda keng tarqalgan shakl va usullarini keltiramiz:

1. Ota-ona bilan yakkama-yakka ishlash. Bunda oilaga tarbiyachining tashrif buyurishi, oila a'zolari bilan tanishishi, ota-onalarni bolaning maktabgacha ta'lim muassasasidagi hayoti bilan tanishtirishi, ota-onalar uchun qiziq bo'lgan mavzularda suhbat o'tkazishi, ularga pedagogik maslahatlar berishi kabilar kiradi.

2. Ota-onalar bilan jamoa tarzida tashkil qilinadigan ishlar. Bular ota-onalarning guruhiy va umumiy majlislari, ota-onalar maktabi, anjumanlar, shanbaliklar, turli xil tadbir kechalarida ota-onalar bilan qiziqtirgan mavzularda savol-javoblar o'tkazish mumkin.

3. Ko'rsatmali ishlar. Ishning bu turi: ko'rgazmalar uyushtirish, bolalarning ishlarini namoyish qilish, ochiq eshiklar kunini o'tkazish, ota-onalar burchagini tashkil qilish, ota-onalar uchun kutubxonalar tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashga bilish jarayonlarini – sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur va tafakkurining rivojlanishidan iboratgina bo'lmasdan, balki uning mazmuniga bolalarda ma'lum hajmdagi bilimlarni shakllantirish ham kiradi. Bu bilimlar bolalarga atrof hayotda moslashishga, elementar munosabatlarni va o'zaro aloqadorlikni tushunishga imkon beradi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida aqli zaif bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalashda, bilish jarayonlarini rivojlantirishda bolalar faoliyatining barcha turlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bola maktabgacha tarbiya muassasasiga kelganda unda ixtiyoriy diqqat shakllanmagan bo'ladi – u ongli ravishda o'z irodasi bilan unga berilgan dastur materialini eslab qololmaydi. Bu bola hech narsani eslab qolmaydi, degani emas, bola ixtiyorsiz ravishda unga taassurot uyg'otganlarini eslab qoladi. Ixtiyoriy eslab qolishni bolada shakllantirish lozim. Buning uchun bolalar bilan eslab qolish asta-sekin murakkablashib boradigan didaktik o'yinlar o'tkaziladi. Birinchi o'quv yilida "O'yinchog'ingni top", "Nima o'zgardi", "Nima yetishmaydi", "Etishmaydigan qismlarni top" o'yinlari o'tkaziladi. Asta-sekin diqqat va eslab qolishni rivojlantirish uchun o'tkaziladigan o'yinlar murakkablashtirib boriladi.

Idrok etish jarayonida bolada ko'rish, eshitish, harakat, ushlab ko'rib sezish, ta'm bilish obrazlari asta-sekin shakllana boradi. Bu vaqtda ta'limning muhim vazifasi bolada hosil bo'lgan tasavvurlarni so'z bilan o'z vaqtida va to'g'ri bog'lashdir. Agarda obrazlar so'z bilan mustahkamlangan bo'lsa, bunday tasavvurlar aniq va turg'un bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda idrok va tasavvurni rivojlantirish ishlari samarali bo'lishi uchun maxsus metodikalarni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Avvalo, ta'limning og'zaki va ko'rgazmali metodlarini to'g'ri birgalikda qo'llash lozim. Idrokni rivojlantirish bo'yicha ishlarning muhim yo'nalishlaridan biri predmetning butun obrazini hosil qilishdir. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar predmetlarning alohida xususiyatlarinigina emas, balki predmetlarning bir butunligini ham, yetarlicha aniq, to'g'ri idrok qila olmaydilar. Ta'limning boshlanishida boladan ko'pincha kerakli predmetni boshqalari orasidan ajrata olmaydilar.

Ajratish va predmetni bir butunligicha idrok etishga o'rgatish ta'limning dastlabki davridanoq boshlanadi. Bunda diqqatni predmetlar bilan harakat qilishga taqlid qilishni, eslab qolishni rivojlantirishga qaratilgan o'yin va mashqlardan foydalaniladi. Bunday o'yin va mashqlarda bolalar alohida predmetlarni ajratishga, ularning joylashishini kuzatishga, boshqa predmetlar orasidan ajratishga o'rganadilar. Predmetning butun obrazini hosil qilishga qismlardan shakllarni yig'ishga yordam beradi. Masalan, kartondan qirqilgan

uychalarni, qo'ziqorinlarni yig'ish. Butun obrazni shakllantirishda bolaning tasviriy faoliyat katta rol o'ynaydi (applikatsiya, rasm chizish, qurish va yasash). Idrok va tasavvurning rivojlanishi faoliyatning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Bunday bog'lanish ikki tomonlama bo'lib, bir tomondan idrok har bir faoliyatning ma'lum darajasida shakllanadi. Boshqa tomondan esa, idrokning o'zi faoliyat jarayonida rivojlanadi. Masalan, maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolada predmetning rasmini chizish ko'nikmasi shakllanmagan. Buning asosiy sababi – idrokning rivojlanmaganligidir.

Predmetlarni ko'zdan kechirish ancha ongli tarzda bo'ladi, chunki bolada maqsad, ya'ni predmetlarning rasmini chizish uchun uni ko'rib chiqish maqsadi paydo bo'ladi. Maktabgacha tarbiya yoshida tafakkurning uch shakli: ko'rgazmali- harakatli, obrazli va so'z mantiqshakllari o'zaro aloqada bo'ladi.

Tafakkurning ushbu shakllari dunyoni bilishning yagona jarayonini hosil qiladi. Bilish faoliyatiga nutq qo'shiladi. Nutq harakat tajribasini uzatish vositasi sifatida xizmat qiladi va tafakkurning turli shakllarini rivojlanishning turli davrlarida nutqning funksiyalari o'zgarib boradi.

Ko'rgazma-harakatli tafakkur insonning yangi sharoit va amaliy muammoli topshiriqni yechishning yangi usuli bilan to'qnashganda paydo bo'ladi. Bunday turdagi topshiriqlarga bola butun bolalaik davrida – maishiy va o'yin vaziyatlarida (holatlarida) duch keladi.

Ko'rgazma-harakatli tafakkurning muhim xususiyati shuki, holatni o'zgartirish usuli bo'lib, amaliy harakat xizmat qiladi va u sinab ko'rish (proba) metodi bilan amalga oshiriladi. Oddiy ko'rgazma – obrazli tafakkur (harakatning ichki rejasi) u yoki bu vazifani yechishda predmetlarning aniq obrazlari bilan ish ko'rmoq qobiliyati deb ko'riladi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda ko'rgazma-harakatli tafakkurning rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlar namoyon bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda ko'rgazma-harakatli tafakkurning rivojlanishi orqada qoladi. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar predmet-asboblar bilan harakat qilishlarining har kungi tajribalarini mustaqil umumlashtira olmaydilar. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda umumqabul qilingan qurollardan foydalanishni talab etadigan anglash bosqichi rivojlanmagan bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar noto'g'ri harakatlar variantini tashlamay noto'g'ri harakatlarni takrorlaydilar. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda haqiqiy sinab ko'ruvchi harakatlar bo'lmaydi va amaliy vazifalarni yechishda nutqdan foydalanmaydilar. Amaliy harakatlar va ularning so'z belgilari o'rtasidagi aloqa yetarlicha bo'lmaydi. Nutq tashkil yetuvchi va boshqaruvchilik vazifasini bajaradi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda ko'rgazmali-xarakat tafakkurini shakllantirish asosiga muammoli amaliy vazifa va vaziyatlarda mustaqil orientirovkani rivojlantirish kiritilishi lozim.

Buning uchun quyidagilar lozim:

1. Ko'rgazma xarakatli tafakkurni rivojlantirish uchun manba barpo yetish: Amaliy va o'yin topshiriqlarini bajarish jarayonida maqsadga yo'naltirilgan predmet-qurolli

faoliyatni shakllantirish, yordamchi predmetlar va qurollar xaqida umumlashgan tasavvurlarni shakllantirish, bolalarni muammoli amaliy vaziyatlar bilan tanishtirish, ushbu vaziyatlarni tahlil qilish malakalarini shakllantirish va predmetlardan foydalanishga o'rgatish.

2. Muammoli amaliy vazifalar sharoitida orientirovka usullarini shakllantirish va uni bajarish usullari. Ko'rgazmali-harakatli vazifalar yechishning asosiy metodi sifatida sinab ko'rish metodlarini shakllantirish.

3. Muammoli amaliy topshiriqlarni bajarish jarayoniga nutqni qo'shish.

Ko'rgazma – harakatli tafakkur asosida ko'rgazma-obrazli tafakkur shakllanadi. Avvalo, shuni esda tutish kerakki, ko'rgazma-obrazli tafakkurda sinab ko'rishning imkoni yo'q. Bola vazifani bajarishning to'g'ri yo'lini tasavvur etishi lozim. Buning uchun bolada aniq va ravshan obraz – tasavvurlar shakllangan bo'lishi kerak: bola maqsadni tafakkur qila olishi lozim. Masalan, koptok juda yuqorida turibdi. Unga qo'l bilan yetishning iloji yo'q, kichik stulchaga chiqib ham yetib bo'lmaydi. Bola predmetlarni fazoda ko'chishini – katta stulni shkafning yoniga surishi va unga chiqib koptokni olishni tasavvur qila olishi kerak. Bola ko'rish usuli bilan ko'rgazma-harakatli topshiriqlarni yechar ekan, barcha harakat bosqichlarini aniq belgilab olmaguncha binoda ko'rib chamalashga o'ta olmaydi. Belgilab olish esa, ko'rgazma-harakatli vazifalarni yechish jarayoniga nutq qo'shilganda sodir bo'ladi. Shunday qilib, ko'rgazma-obrazli tafakkurni shakllantirishga zamin bo'lib, orientirovkali – tadqiqot faoliyatining ma'lum rivojlanish darajasi va ko'rgazma-harakat vazifalarini yechishga nutqning qo'shilish darajasi xizmat qiladi.

Mantiqiy tafakkur elementlarini shakllantirishda maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni predmetlarni klassifikatsiya qilishga o'rgatish muhim yo'nalishlardandir. Klassifikatsiyani rivojlantirmay tarib, tushunchalarni shakllantirib bo'lmaydi. Shuning uchun u bolalarda fikrlashning paydo bo'lishida zarur manba bo'lib hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashga bilish jarayonlarini – sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur va tafakkurining rivojlanishidan iboratgina bo'lmasdan, balki uning mazmuniga bolalarda ma'lum hajmdagi bilimlarni shakllantirish ham kiradi. Bu bilimlar bolalarga atrof-hayotda moslashishga, elementar munosabatlarni va o'zaro aloqadorlikni tushunishga imkon beradi.

Ta'lim-tarbiya maktabgacha yoshdagi aqli zaif bola o'zlashtirib olgan bilimlarini tizimlaydi va bolaning aqliy rivojlanishi uchun yordam beradi. Pedagog va tarbiyachilar maktabgacha tarbiya muassasasida butun hayot va faoliyat jarayonida bolalarga tevarakat-atrof haqidagi bilimlarni beradilar. Bu jarayonda mashg'ulotlarni kuzatish va maxsus tashkil etilgan bolalar faoliyati alohida rol o'ynaydi.

Har bir mashg'ulot turi va har bir faoliyat turi bolaning aqliy rivojlanishiga o'zining alohida hissasini qo'shadi. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg'ulotlari bolalarning bilimlari tizimiga va shuningdek, bilish jarayoniga ijobiy ta'sir etib, ularni rivojlantiradi.

Matematik tasavvurlarni rivojlantirish asosida maktabgacha yoshdagi bolalar predmetlar o'rtasidagi son va sifat munosabatlarini bilib olishlari yotadi. Bunday

munosabatlarni bolalar taqqoslashni, solishtirishni (predmetlar va predmetlar guruhini) o'rganib olganlaridan so'ng tushunib olishlari mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolaning tizimli bilimlar olishini ta'minlovchi maxsus bo'limlardan biri tevarak-atrof bilan tanishtirishdir. Tevarak-atrof bilan tanishtirish turli yo'nalishlarda olib boriladi. Bu jonsiz tabiat, jonli tabiat va ijtimoiy hayot hodisalari bilan tanishtirishdir. Tevarak-atrof bilan tanishtirishda maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning ijtimoiy hodisalar haqidagi tafakkurni shakllantirish katta ahamiyatga ega. Bunda avval bolalarda o'zi haqidagi tasavvurlarini (bolalarni o'zlarini rasmdan tanishga, o'z ismini, gavda va yuz qismlari nomini aytishga o'rgatish) yuzaga keltiriladi. Shuningdek, bolalarda oilasi haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga katta ahamiyat beriladi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida aqli zaif bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalashda, bilim jarayonlarini rivojlantirishda bolalar faoliyatining barcha turlari muhim ahamiyat kasb etadi. Faoliyatning barcha turlarini birgalikda qo'shib, reja asosida tashkil etilgandagina umumiy aqliy ko'nikma va malakalarini rejalashtirish, nazorat va o'z-o'zini nazorat qilishni shakllantirishga olib keladi. Bularsiz o'quv faoliyatining shakllanmasligi esa barchamizga ayondir.

Maktabda amal qilinayotgan o'quv dasturlarini o'zlashtirish boladan narsalarni taqqoslay bilish, tahlil qilish, umumlashtirish, mustaqil xulosalar chiqarish kabi bilish jarayonlarining yetarlicha rivojlangan bo'lishini taqozo etadi. Shuning uchun ham hozirgi kunda maktab amaliyotchi psixologlari tomonidan bolalarni birinchi sinfga qabul qilish jarayonida keng foydalanilayotgan psixodiagnostik vositalar, testlar, so'rovnomalar, asosan bolada yuqorida keltirib keltirib o'tilgan xususiyatning rivojlanganlik darajasini aniqlashga mo'ljallangan metodikalardan iboratdir.

Aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash maxsus maktabgacha tarbiya muassasasi ishining eng muhim hamda eng murakkab tomonidir. Mavzuga oid tadqiqot jarayonida aqli zaif bo'lgan bolalarda bosh miyaning organik jarohatlanishi natijasida bilish faoliyati va nutqi turg'un buzilishi kuzatiladi. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning tasavvurlari kambag'al, parcha tarzda bo'ladi. Eshitish va ko'rish tasavvurlarining kambag'alligi, o'yin tajribasining juda chegaralanganligi, nutqning ravon rivojlanmaganligi, o'z navbatida tafakkurning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning ko'rsatib o'tilgan xususiyatlari maxsus maktabgacha tarbiya muassasasida maktab ta'limiga tayyorlash vazifalari aniqlab beradi. Bolalarning aqliy tarbiyasi ular tomonidan bilim va fikrlash faoliyati usullarini egallab olishdangina iborat bo'lmasdan, balki shaxsning ma'lum sifatlarini shakllantirishdan ham iboratdir. Bolalarni aqliy jihatdan tarbiyalash kattalar bilan muloqotda bo'lish, tengdoshlari bilan o'ynash va tizimli ta'lim jarayonida amalga oshiriladi. Aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha korreksion tarbiyaviy ishlar bolalarni diqqatini shakllantirishga qaratiladi.

Bu ish maktabgacha ta'lim tashkilotida – kundalik hayotda tevarak-atrof bilan tanishtirish, nutq o'stirish, savodga tayyorlash, oddiy matematik tasavvurlarni

shakllantirish tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida hamda o'yinga o'rgatish, o'z-o'ziga xizmat qilish malakalarini shakllantirish davomida amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Мамедов К.Қ., Соатов М.И., Пўлатова П.М. Олигофренопедагогика асослари. Т.: "Ўқитувчи", 1994.
2. Мамедов К.Қ., Шоумаров Г.Б. Ақли заиф болалар психологияси. Т.: "Ўқитувчи", 1994.
3. Хамидова М.У. Махсус педагогика (Мутахассисликка кириш) Фан ва технология нашриёти. Т.: 2018

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Zakirova.L.T.**, o'qituvchi [**Закирова Л.Т.**, преподаватель], [**Zakirova.L.T. teacher**]; manzil: 100121, Toshkent, Yakkasaroy tumani, Sh.Rustaveli ko'chasi, 156, [адрес: 100121, Ташкент, Яксарайский район, ш.Ул. Руставели, 156], [address: 156 Rustaveli St., Yaksarai district, Tashkent, 100121.]